

BUL TEZIS ÚY-JAY QATNASÍQLARÍN PUQARALÍQ-HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍW MÁSELELERINE BAĞÍSHLANADÍ

Rzambetov Salamat

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti yuridika fakulteti Puqaralıq hám biznes huqıqı kafedrası 70420108 «Biznes huqıqı» qánigeliginiń magistrantı
fxsalikh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20201820>

Kirisiw. Búgingi kúnde jámiyettiń rawajlanıwı hám xalıqtıń turmıs dárejesiniń artıp barıwı úy-jay menen baylanıslı qatnasıqlardıń jáne de quramalasıwına sebep bolmaqta. Úy-jay insannıń tiykarǵı konstituciyalıq huqıqlarınan biri sıpatında tán alınıp, onı nátiyjeli huqıqıy tártipke salıw mámleketlik siyasattıń tiykarǵı baǵdarlarınan esaplanadı. Ásirese, bazar ekonomikası sharayatında úy-jayǵa iyelik etiw, onnan paydalanıw, biylik etiw jáne úy-jayǵa baylanıslı pitimlerdi ámelge asırıw máseleleri puqaralıq-huqıqıy tártipke salıwdı jetilistiriw zárúrligin júzege keltirmekte.

Ózbekstan Respublikasında keyingi jıllarda úy-jay tarawında keń kólemlı reformalar ámelge asırılmaqta. Atap aytqanda, kóp qabatlı turaq jaylardı basqarıw sistemasın modernizaciyalaw, ipoteka kreditlew sistemasın rawajlandırıw, jeke menshik múlkke qol qatılmaslıǵın támiyinlew hám puqaralardıń turaq jayǵa bolǵan talabın qanaatlandırıwǵa qaratılǵan normativlik-huqıqıy hújjetler qabıl etilmekte. Biraq ámeliyatta úy-jayǵa baylanıslı kelispewshilikler, múlk iyeleri arasındaǵı kelispewshilikler, ijara hám múlk huqıqına baylanıslı mashqalalar eleǵe shekem ushırasıp tur. Usı jaǵınan bul tema ilimiy hám ámeliy áhmietke iye.

Izertlewdiń aktuallıǵı. Úy-jay qatnasıqların puqaralıq-huqıqıy tártipke salıw temasınıń aktuallıǵı, aldı menen, úy-jaydıń puqaralardıń normal turmıs keshiriwi ushın zárúr bolǵan tiykarǵı sociallıq baylıqlardan biri ekeni menen túsindiriledi. Konstituciya hár bir shaxstıń úy-jayǵa bolǵan huqıqı kepillengen bolsa da, bul huqıqtı ámelge asırıw mexanizmlerinde ayırım huqıqıy boslıqlar bar.

Búgingi kúnde xalıqtıń úy-jayǵa bolǵan talabınıń artıp baratırǵanı, kóshpes múlk bazarınıń rawajlanıwı, ipoteka qatnasıqlarınıń keńeyiwi hám jeke múlktiń ekonomikalıq aylanıstaǵı ahmiyeti artıp atırǵanı úy-jay qatnasıqların huqıqıy tártipke salıwǵa baylanıslı jańa qatnaslardı talap etpekte. Ásirese, kóp qabatlı turaq jaylardı basqarıw, ulıwmalıq múlkten paydalanıw, múlk iyeleriniń huqıq hám minnetlemelerin anıq belgilew máseleleri áhmietli mashqalalardan biri bolıp qalmaqta.

Sonday-aq, sud ámeliyatında úy-jayǵa baylanıslı kelispewshiliklerdiń kóbeyiwi de bul temanıń ilimiy jaqtan tereń izertleniwin talap etedi. Úy-jay qatnasıqlarınıń puqaralıq-huqıqıy tábiyatın anıqlaw hám olardı nátiyjeli tártipke salıw mexanizmlerin islep shıǵıw búgingi kúnniń áhmietli wazıypalarınan biri bolıp esaplanadı.

Izertlewdiń maqseti hám wazıypaları. Bul izertlewdiń tiykarǵı maqseti úy-jay qatnasıqların puqaralıq-huqıqıy tártipke salıwdıń teoriyalıq tiykarları hám ámeliy mashqalaların talqılaw jáne nızamshılıqtı jetilistiriw boyınsha ilimiy usınıs hám kórsetpeler islep shıǵıwdan ibarat.

Bul maqsetke erisiw ushın tómenдеgi wazıypalar belgilendi:

- úy-jay qatnasıqları túsiniǵı hám huqıqıy tábiyatın talqılaw;
- úy-jay huqıqınıń puqaralıq huqıq sistemasındaǵı ornın anıqlaw;
- úy-jay obyektlerine qarata múlk huqıqınıń ózine tán ózgesheliklerin úyreniw;

- úy-jay menen baylanıslı shártname qatnasıqların talqılaw;
- ámeldegi nızamshılıq hám sud ámeliyatındağı mashqalalardı anıqlaw;
- shet mámleketler tájiriyesin salıstırmalı-huqıqiy analiz etiw;
- nızamshılıqtı jetilistiriw boyınsha usınıslar islep shıǵıw.

Izertlew metodologiyası. Izertlew dawamında ulıwma ilimiy hám arnawlı yuridikalıq metodlardan paydalanıldı. Sonnan:

- salıstırmalı-huqıqiy metod járdeminde sırt mámleketlerdiń úy-jay nızamshılıǵı analiz etildi;
- logikalıq-analitikalıq metod tiykarında úy-jay qatnasıqlarınıń huqıqiy mánisi ashıp berildi;
- sistemalı qatnas arqalı úy-jay huqıqınıń puqaralıq huqıq sistemasındağı ornı úyrenildi;
- formal-yuridikalıq metod járdeminde ámeldegi normativlik-huqıqiy hújjetler analizlendi;
- sud ámeliyatın úyreniw metodı tiykarında úy-jayǵa baylanıslı kelispewshilikler boyınsha bar mashqalalar anıqlandı.

Usı metodlardıń qollanıwı izertlewdiń ilimiy tiykarlanǵanlıǵın támiyinlewge xızmet etti.

Tiykargı nátiyjeler hám analiz. Izertlew nátiyjesinde úy-jay qatnasıqları quramalı huqıqiy qatnasıqlar sisteması ekenligi anıqlandı. Bul qatnasıqlar tek ǵana puqaralıq huqıq emes, al hákimshilik, finanslıq hám shańaraq huqıqı normaları menen de tıǵız baylanıslı. Soǵan qaramastan, úy-jay qatnasıqlarınıń tiykargı bólegi puqaralıq-huqıqiy xarakterge iye bolıp, olar múlk huqıqı hám minnetlemeler huqıqı institutları arqalı tártipke salınadı.

Úyreniwler sonı kórsetti, úy-jayǵa bolǵan múlk huqıqın ámelge asırıwda ámeliy mashqalalar bar. Atap aytqanda, kóp kvartiralı turaq jaylardıń ulıwmalıq múlkinen paydalanıw, basqarıw uyımlarınıń wákillikleri, múlk iyeleriniń minnetlemeleri hám kommunal xızmetler menen baylanıslı máselelerde huqıqiy anıqlıq jeterli emes.

Sonday-aq, úy-jaydı ijaraǵa beriw menen baylanıslı qatnasıqlarda da ayırım kemshilikler baqlanbaqta. Ámeliyatta ijara shártnamalarınıń jazba túrde rásmiylestirilmegeni, táreplerdiń huqıq hám minnetlemeleri anıq belgilenbegeni túrli kelispewshiliklerdi keltirip shıǵarmaqta. Sol sebepli ijara qatnasıqların jáne de tolıq huqıqiy tártipke salıw zárúr.

Salıstırmalı analiz nátiyjesinde rawajlanǵan mámleketlerde úy-jay qatnasıqların tártipke salıwda múlk iyeleriniń máplerin qorǵawǵa ayrıqsha itibar qaratılatuǵını anıqlandı. Ayırım mámleketlerde úy-jay kelispewshiliklerin sudqa shekem sheshiw mexanizmleri nátiyjeli jolǵa qoyılǵan bolıp, bul sud júgin azaytıwǵa xızmet etpekte.

Ilimiy hám ámeliy ahmiyeti. Usı izertlewdiń ilimiy áhmiyeti sonnan ibarat, bunda úy-jay qatnasıqlarınıń puqaralıq-huqıqiy tábiyatı kompleksli túrde úyrenilip, bul tarawdağı bar teoriyalıq kózqaraslar talqılandı. Sonday-aq, úy-jay huqıqınıń puqaralıq huqıq sistemasındağı ornına tiyisli ilimiy juwmaqlar islep shıǵıldı.

Izertlewdiń ámeliy ahmiyeti bolsa úy-jayǵa baylanıslı nızamshılıqtı jetilistiriw boyınsha islep shıǵılǵan usınıslar menen belgilenedi Izertlew nátiyjelerinen:

- normativlik-huqıqiy hújjetlerdi jetilistiriwde;
- sud ámeliyatında;
- ilimiy-izertlew jumıslarında;
- joqarı oqıw orınlarında "Puqaralıq huqıqı" hám " Úy -jay huqıqı" pánlerin oqitiwda paydalanıw múmkin.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, úy-jay qatnasíqlarín puqaralıq-huqıqıy tártıpké salıw búgingi kúnde áhmiyetli ilimiy hám ámeliy áhmiyetke iye bolǵan máselelerden biri bolıp esaplanadı. Úy-jayǵa baylanıslı huqıqıy qatnasıqlardıń quramasıwı hám bazar ekonomikası sharayatındaǵı jańa tendenciyalar bul tarawdı jetilistiriwdi talap etpekte.

Izertlew dawamında ámeldegi nızamshılıqta ayırım huqıqıy boslıqlardıń bar ekenligi anıqlandı. Ásirese, kóp qabatlı jaylardı basqarıw, ulıwma múlkten paydalanıw hám ijara qatnasıqların tártıpké salıw máselelerinde nızamshılıqtı jáne de rawajlandırıw zárúr.

Sol sebepli:

- úy-jay qatnasıqlarına tiyisli nızamshılıqtı sistemalastırıw;
- múlk iyeleriniń huqıq hám minnetlemelerin anıq belgilew;
- turaq jay kelispewshiliklerin mediatsiya arqalı sheshiw mexanizmlerin keńnen engiziw;
- úy-jay qatnasıqların sanlastırıw sistemasın rawajlandırıw maqsetke muwapıq esaplanadı.

Bul ilajlar úy-jay tarawındaǵı huqıqıy qatnasıqlardı jáne de nátiyjeli tártıpké salıwǵa hám puqaralardıń úy-jay huqıqların isenimli qorǵawǵa xızmet etedi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
3. O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2022.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ko‘p kvartirali uylarni boshqarish to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi.
5. O‘zbekiston Respublikasi “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi.
6. Mualliflar jamoasi. Fuqarolik huquqi darsligi. 1-jild. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2022.
7. Mualliflar jamoasi. Uy-joy huquqi. – Toshkent: Adolat, 2021.
8. Rustambekov I. O‘zbekiston Respublikasida uy-joy munosabatlarini rivojlantirishning huquqiy masalalari. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2022.
9. G‘ofurov A. Mulk huquqi va uni himoya qilish masalalari. – Toshkent: Adolat, 2019.
10. Ahmedov B. Uy-joy huquqining dolzarb muammolari. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.